

Do Aluguel (IAPs) ao Arrendamento (PAR):

Quadro da transformação dos princípios da arquitetura moderna nas habitações sociais.

Mariana Fialho Bonates

Arquiteta pela Universidade Federal da Paraíba, mestranda do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e bolsista do CNPq

Rua do Golfinho no. 185, apto. 05, Ponta Negra, cep. 59.090-515, Natal/RN

(83) 8803-2942

[\(mbonates@pop.com.br\)](mailto:mbonates@pop.com.br)

Do Aluguel (IAPs) ao Arrendamento (PAR):

Quadro da transformação dos princípios da arquitetura moderna nas habitações sociais.

RESUMO

A política de habitação no Brasil iniciou-se na década de 1930 com a atuação dos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs), que apresentavam três planos de financiamento e cujos conjuntos financiados foram predominantemente concebidos sob a influência dos princípios do Movimento Moderno. No entanto, ao longo do desenvolvimento da política habitacional, sobretudo a partir de 1964, com a atuação do Banco Nacional de Habitação (BNH) e a difusão da política da “casa própria”, alguns paradigmas modernos, como a preocupação com a habitabilidade das moradias, foi paulatinamente decrescendo. Por outro lado, outras preocupações modernistas como o barateamento das construções, através da racionalização, verticalização e até a redução da dimensão física das habitações, aumentaram sensivelmente. Atualmente, destaca-se na política habitacional brasileira o Programa de Arrendamento Residencial (PAR), criado em 1999 e que pode ser considerado um *leasing* habitacional por um período de 15 anos. Já as habitações desse programa diferem bastante do ponto de vista estético daquelas dos IAPs, não obstante verifica-se alguns princípios modernistas. Diante do exposto, este trabalho visa compreender a transformação pela qual passou a arquitetura moderna nas habitações sociais, a partir da análise de 4 elementos: contexto histórico, forma de financiamento, resultados arquitetônicos e urbanísticos. Para isso, realizou-se uma análise comparativa entre duas tipologias habitacionais (IAPs e PAR) localizadas na cidade de João Pessoa. Enfim, evidencia-se que ao longo dos anos houve uma transferência de preocupação com a questão da habitabilidade para uma preocupação com o custo das habitações, consubstanciada na política da casa própria. Essa nova preocupação refletiu em uma perda das propostas estéticas modernistas para habitação social, gerando um empobrecimento formal nos conjuntos do PAR.

Palavras-chave: política habitacional, forma de financiamento, arquitetura.

ABSTRACT

Brazilian housing policy starts in the 1930s with the creation of the IAPs (*Institutos de Aposentadoria e Pensões* – Pension and Retirement Funds). Then, programs both for rental and home-owned housing were set up. Buildings built under these schemes followed – specially in the former case – the concepts of modern architecture. Since 1964, when the military governments developed a new housing policy – that of the BNH (Banco Nacional da Habitação – National Housing Bank) –, with the promotion of a stronger home-ownership policy, a number of modernist elements were increasingly left behind. Notwithstanding, other elements like use of more rational forms of house building techniques as well as verticalization and the reduction of size of housing units were still followed. In 1999, a new housing program – PAR (*Programa de Arrendamento Residencial* – Rental Housing Program) – was set up. The program is a sort of a 15-year lease with right to buy at the end of contract. Regarding the adoption of principles of modernist architecture, house building under this scheme is substantially different from that of IAPs'. This paper try to understand the transformation at the modern architecture as well as of social housing. So, it was realized an analyses about 4 important elements: history, housing finance, architecture and city planning. Drawing on examples from João Pessoa city, a comparative study of IAP and PAR is done. The analysis suggests that, over the years, concerns over quality have lost terrain to concerns over costs of production (thus profitability) and this has to do with an exacerbated, market-oriented home-ownership policy that has been pursued.

Keywords: housing policy, housing finance, architecture.

1. INTRODUÇÃO

Comumente verifica-se a expressão “qualidade da arquitetura moderna”, enquanto que atualmente observa-se exatamente o oposto, ou seja, o declínio da qualidade arquitetônica, especialmente quando se refere à arquitetura de conjuntos habitacionais. Em função disso, a arquitetura moderna tornou-se paradigmática no tocante à qualidade frente às outras tendências. Segundo Mahfuz (2005), a qualidade da arquitetura moderna brasileira residia no fato de ser uma “atividade totalizadora que sintetiza na forma os requisitos do programa, as sugestões do lugar e a disciplina da construção”:

Em primeiro lugar, iremos constatar que os projetos davam forma aos programas sem serem determinados por eles, de modo bastante diferente da relação de causa e efeito por tantas vezes atribuída a um certo funcionalismo moderno. Em segundo lugar, longe de qualquer sensibilidade em relação ao entorno, o sítio era entendido como formalidade latente, e o projeto estabelecia estruturas relacionais em que o edifício era sempre concebido como parte de um todo maior. A própria variedade de soluções encontradas para adaptar a arquitetura moderna ao clima tropical é evidência da importância atribuída ao lugar na prática arquitetônica pré-Brasília. Por último, verificamos uma saudável relação entre forma e técnica, na qual a definição da estrutura formal e do caráter de cada edificação explorava a disciplina imposta pela construção (MAHFUZ, 2005).

O apogeu da arquitetura moderna no Brasil ocorreu entre as décadas de 1930 e 1960, coincidentemente no mesmo período de atuação dos Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs), primeiros órgãos estatais a tratar da questão habitacional no país, portanto, marcando uma intrínseca relação entre a política habitacional e a arquitetura moderna, que naquele momento visava atingir um caráter social.

Os IAPs surgiram na década de 1930 e eram instituições da previdência social, responsáveis por aposentadorias, pensões e assistência médica de seus associados que estavam vinculados à categorias profissionais específicas. No entanto, em 1937, os institutos adquiriram ainda a função de prover habitação, cuja atividade contribuiu na disseminação da ideologia da casa própria, como forma de legitimar o governo getulista, embora também apresentasse um plano para locação de unidades habitacionais em conjuntos residenciais adquiridos ou construídos pelos próprios institutos. Devido ao momento histórico em que foram criados, a atuação desses institutos se destacou pela qualidade dos projetos arquitetônicos uma vez que se basearam nos princípios do Movimento Moderno. Além disso, foram introduzidas pelos IAPs inovações importantes em relação às tipologias dos projetos habitacionais, como também em relação à própria história da arquitetura moderna brasileira, iniciando um novo ciclo para a habitação social (BONDUKI, 2002).

A partir da década de 1960, ocorreram muitas transformações no país, sobretudo na esfera política, as quais refletiram na arquitetura, iniciando, de acordo com Mahfuz (2005), um processo de declínio na qualidade arquitetônica: “a partir da inauguração de Brasília percebe-se a decadência gradual dos valores que possibilitaram uma arquitetura de tal qualidade que foi aclamada no exterior”.

Ainda conforme Mahfuz (2005), esse fenômeno pode ser atribuído tanto a fatores externos (aspectos conjunturais) quanto internos (aspectos disciplinares: prática e pensamento dos arquitetos). Dentre os fatores externos, destaca-se nesse trabalho a nova conjuntura política do país na referida década, marcada pelo regime militar e fortes tensões sociais. Foi nesse contexto histórico que, em 1964, surgiu o Banco Nacional de Habitação (BNH), criado para coordenar o Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e enfrentar as necessidades habitacionais, embora a sua principal preocupação tenha sido dinamizar a economia brasileira, gerando renda e empregos, através da construção em larga escala de moradias. Além disso, a política de habitação desenvolvida pelo BNH procurou aliviar as insatisfações populares de duas formas, quais sejam pela capacidade de absorção da mão de obra na construção civil e pela oferta da casa própria. Em suma, a atuação do BNH voltava-se mais aos aspectos políticos (conter as tensões sociais) e econômicos, que às questões propriamente da moradia (como a habitabilidade), motivo pelo qual a qualidade arquitetônica (introduzida pelos conjuntos financiados pelos IAPs) foi relegada a segundo plano, enquanto se privilegiava a quantidade de habitações construídas. Segundo Bonduki (2002, p.135) a arquitetura habitacional desse período sofreu um processo de “racionalismo formal desprovido de conteúdo, consubstanciado em projetos e obras de péssima qualidade, monótonos, repetitivos, desvinculados do contexto urbano e do meio físico e, principalmente, desarticulados de um projeto social”. Não obstante a esse declínio da qualidade arquitetônica das habitações, alguns princípios da arquitetura moderna foram empregados, sobretudo o barateamento das construções, alcançado com a racionalização, verticalização e redução da área construída das moradias, todavia, visando outras finalidades: a obtenção por maiores lucros¹. Mesmo com a extinção do BNH, em 1986, esses princípios perpetuaram nos anos seguintes nas construções financiadas pela Caixa Econômica Federal (CEF) que, ao assumir o controle do SFH, passou a atuar na produção de moradias, através de uma série de programas habitacionais, como o Programa de Arrendamento Residencial (PAR), que pode ser considerado um *leasing* por um período de 15 anos.

Face ao exposto, verifica-se que o financiamento habitacional estatal no Brasil iniciou-se basicamente com a política de aluguel dos IAPs e se apresenta nos dias de hoje como um *leasing* habitacional, através do PAR, e cujos produtos finais de cada política também sofreram distinções marcando o “*quadro da transformação dos princípios da arquitetura moderna nas habitações sociais*”. Apesar dessas diferenças, uma característica perpassa todas as gerações da política habitacional brasileira, a promessa da casa própria, reforçando a tradição brasileira da propriedade privada.

¹ Para os modernistas, o barateamento das construções visava uma produção em larga escala para minimizar as carências habitacionais e também buscando diminuir o custo das moradias em favor dos operários, enfim, tinha um objetivo social. Com a política do BNH, entretanto, houve um desvirtuamento quanto a finalidade do barateamento, pois nesse momento a redução do custo das habitações era em favor dos produtores capitalistas obterem maiores lucros.

Portanto, partindo das diversas características das políticas habitacionais brasileiras, surge a seguinte questão problema: Quais são as variáveis que influenciaram no declínio da qualidade da arquitetura moderna nas habitações financiadas pelo Estado? Assim, *o principal objetivo deste trabalho é compreender a transformação pela qual passou a arquitetura moderna nas habitações sociais, a partir da análise de 4 elementos: contexto histórico, forma de financiamento, resultados arquitetônicos e urbanísticos.* Para esse estudo utilizaram-se três técnicas de pesquisa – a pesquisa bibliográfica e documental como também a pesquisa de campo – as quais contribuíram na realização de uma análise comparativa entre duas formas de produção de habitação pelo poder público: a produção dos IAPs e do PAR. Logo, fez-se necessário a identificação das características gerais de cada uma das duas políticas, desenvolvendo-se, por último, estudos de casos em João Pessoa/PB, cidade adotada como campo empírico por ter seguido a tendência nacional quanto ao desenvolvimento das políticas habitacionais.

Ao longo da política dos IAPs foram identificados na capital paraibana, entre 1955 e 1963, 4 conjuntos financiados pelo IAPC e IAPB, totalizando 385 unidades habitacionais, dos quais todos foram bem implantados na cidade, geralmente localizados nas adjacências ao centro urbano. Por outro lado, com o BNH presenciou-se um processo de periferização provocando a expansão urbana da cidade ao longo do eixo sul-sudeste. Já o PAR, entre 1999 e 2004, financiou 1.292 unidades em 14 conjuntos habitacionais, inseridos na malha urbana, porém majoritariamente localizados naquela zona de expansão urbana, traçada anteriormente pelo BNH.

Enfim, para melhor compreensão, o trabalho foi dividido em três itens: a primeira denominada “*A produção habitacional dos IAPs*” refere-se às características do processo produtivo e dos resultados arquitetônicos e urbanísticos dos institutos, culminando com a apresentação do estudo de caso do Condomínio Presidente João Pessoa. O segundo item por sua vez, “*A produção habitacional do PAR*” tem o mesmo objetivo que o capítulo anterior, entretanto referente às particularidades do PAR. E, por último, a “*Arquitetura habitacional sob o prisma moderno*” que procurou levantar elementos da arquitetura moderna nas duas políticas.

2. A PRODUÇÃO HABITACIONAL DOS IAPS

2.1. Contexto histórico e forma de financiamento

Os IAPs surgiram durante o Governo Vargas (1930/45), momento histórico marcado pela implementação de um “Estado de Bem-Estar Social” e por uma série de transformações sociais, políticas, econômicas e urbanas, das quais muitas foram resultantes da política desenvolvimentista do país, que reorientou a economia para o setor industrial. Diante desse panorama, os vários institutos foram criados entre 1933 e 1938 e atuavam independentemente, conforme a categoria profissional que se destinavam: IAPM (marítimos), IAPB (bancários), IAPC

(comerciários), IAPI (industriários), IAPETEC (condutores de veículos e empregados de empresas de petróleo) e IAPE (estivadores).

Inicialmente os institutos tinham a atribuição exclusiva de previdência social (aposentadorias e pensões) e assistência médica, no entanto, em 1937, a função habitacional também é incorporada nas suas atividades, visando a capitalização dos recursos que deviam ser aplicados em investimentos que garantissem o aumento do fundo (BONDUKI, 2002). Nessa função de prover habitação, os IAPs atuavam através de três formas de financiamento denominados de Plano A, Plano B e Plano C. O primeiro destinava-se à locação ou venda de unidades habitacionais em conjuntos adquiridos ou construídos pelos institutos; o Plano B destinava-se ao financiamento para a aquisição da moradia ou construção em terreno próprio; e o último plano estava relacionado geralmente a empréstimos hipotecários (BONDUKI, 2002). Todavia, entre esses três planos havia ainda uma diferenciação quanto ao público alvo, pois, de acordo com Farah (1985), os conjuntos habitacionais para locação destinavam-se aos trabalhadores de menores rendimentos, havendo programas de financiamento para aquisição e construção de moradias para aqueles de rendimentos mais altos. De qualquer maneira, vale salientar que o público alvo dos financiamentos era geralmente destinado à população de classe média e média-alta.

No tocante à atuação dos distintos planos, segundo Bonduki (2002), os Planos A e B atuaram com maior intensidade entre 1945 e 1950. Um outro aspecto de destaque foi a maior importância política do Plano A em detrimento a do Plano B, pois a produção habitacional do segundo plano era de casas isoladas, enquanto a do primeiro foi responsável pela construção da maior parte dos grandes conjuntos residenciais, com moradias alugadas aos associados, os quais “simbolizavam e expressavam de forma concreta, em grandiosas construções, a ação governamental” (BONDUKI, 2002, p.107).

Em 27 anos foram construídos 279 conjuntos habitacionais totalizando 47.789 moradias no país através do Plano A; enquanto o Plano B financiou 76.236 habitações, construídas ou adquiridas pelos associados (FARAH, 1985). Enfim, a atuação dos IAPs (entre 1937 e 1964) foi caracterizada pela qualidade das habitações construídas, versus à pequena produção quantitativa, frente à produção do período subsequente (BNH).

2.2. Resultados urbanísticos

A produção habitacional dos IAPs foi fortemente baseada nos princípios do Movimento Moderno, representadas urbanisticamente em propostas de cidades-jardim e da associação entre habitação e equipamentos comunitários. Além disso, houve também a influência do IV CIAM (Congresso Internacional de Arquitetura Moderna), que determinou as quatro funções básicas para o eficiente funcionamento de uma cidade: habitar, trabalhar, recrear e circular. Baseando-se nessas funções, a localização dos conjuntos foi um critério muito relevante na produção dos IAPs, os quais

geralmente eram inseridos na malha urbana, próximos aos locais de trabalho, procurando conjugar as funções do habitar, do trabalhar e do circular.

Ainda segundo Bonduki (2002, p.109), alguns dos conjuntos construídos pelo Plano A, por exemplo, tinham excelente qualidade e localização, dos quais se destacam os empreendimentos do IAPB, que mais se empenhou em implantar em áreas centrais ou localizações privilegiadas e dando prioridade para a construção de edifícios residenciais verticais.

2.3. Resultados arquitetônicos

Conforme anteriormente mencionado, os IAPs destinavam-se exclusivamente aos seus associados – trabalhadores urbanos formais –, que se classificavam como classe média e cuja característica certamente foi uma das variáveis que influenciou positivamente na qualidade dos projetos arquitetônicos, que também se basearam nos princípios do Movimento Moderno. Segundo Bruand (1997), as características da arquitetura moderna eram *o pilotis, o terraço-jardim, a planta livre, a fachada livre e janelas na horizontal*, mas também *a preocupação com os problemas formais (como a volumetria e a estética) e a valorização dos elementos locais*. Além disso, a arquitetura dos IAPs foi influenciada pelo II CIAM, que discutiu a necessidade de minimizar a carência de moradia dos operários, produzindo em grandes quantidades e, com isso, promovendo uma arquitetura de caráter social. Essa produção em larga escala só seria possível com o *barateamento das construções*, através da redução da dimensão das habitações, da racionalização, industrialização e verticalização, conforme afirma Bonduki (2002, p.145):

Mas emerge com força uma nova atitude, caracterizada pela preocupação com o barateamento da construção, através da racionalização, industrialização e verticalização, que passou a fazer parte das diretrizes de projetos, assim como surgiram novas tipologias – como blocos multifamiliares e ‘unités d’habitation’ – e propostas urbanísticas, como cidade-jardim. Os programas passaram a incluir uma gama variada de equipamentos coletivos, difundindo-se a concepção de que a habitação não podia ser apenas a moradia individual.

Fundamentando-se nos preceitos modernistas, a produção da moradia passou a ser vista como um todo, ou seja, inter-relacionando o urbanismo com a arquitetura das habitações: “modificava-se a noção de público e privado, rompendo-se as fronteiras que os separavam e criando-se a noção de que não se habita apenas a casa e sim um conjunto de equipamentos e serviços coletivos”. (BONDUKI, 2002, p.148/149).

Em parte, seguindo algumas daquelas características acima listadas, Rubens Porto, arquiteto responsável pela normatização, fiscalização e aprovação dos procedimentos dos IAPs, formulou a regulamentação para a atuação das Carteiras Prediais e defendia (BONDUKI, 2002):

- A edificação de conjuntos habitacionais isolados do traçado urbano existente;
- A construção de blocos;

- A limitação da altura dos blocos (não devendo ultrapassar 4 pavimentos para dispensar o uso de elevadores);
- O uso de pilotis;
- A adoção de apartamentos duplex;
- Os processos de construção racionalizados e a edificação de conjuntos autônomos;
- A articulação dos conjuntos habitacionais com planos urbanísticos;
- A entrega da casa mobiliada de forma racionalizada.

Além do emprego dessas diretrizes e dos princípios modernistas, verificou-se no panorama nacional que a tipologia dos edifícios dos IAPs seguiam um modelo padrão que procuravam evitar os corredores coletivos nos pavimentos, sendo comumente adotado a solução da circulação vertical servindo dois apartamentos por andar e repetindo-se sistematicamente ao longo dos blocos por duas, três ou quatro vezes, dependendo do seu comprimento (BONDUKI, 2002). Enfim verificou-se também que o edifício multifamiliar foi bastante utilizado, inclusive como instrumento para a propagação da arquitetura moderna, logo contribuindo na qualidade dos projetos arquitetônicos dos conjuntos financiados pelos IAPs. Não obstante, muitos foram os conjuntos dos IAPs que adotaram a solução paradigmática da casa unifamiliar térrea, situada em loteamentos convencionais, modelo que parece ter tido melhor aceitação que as generosas propostas da arquitetura moderna (BONDUKI, 2002).

Figura 01: Conjunto Vila Guiomar do IAPI

Fonte: BONDUKI, 2002

2.4. Estudo de caso: Condomínio Presidente João Pessoa²

O Condomínio Presidente João Pessoa foi escolhido para esse caso particular pois é uma edificação que se destaca na produção de habitações na cidade de João Pessoa, devido as suas

² As informações contidas neste item foram baseadas no trabalho de MAGNO, Alexandre et al. Simulação para processo de tombamento. Condomínio Presidente João Pessoa. In.: BIOCÁ, Jussara; WANDERLEY, Vera (orgs.). **Disciplina Intervenções em áreas históricas**. João Pessoa: Departamento de Arquitetura, Centro de Tecnologia, Universidade Federal da Paraíba, 2003.

características específicas - uso misto; arquitetura modernista (uso de pilotis, terraço-jardim, planta livre, fachada livre, solução formal adotada e a valorização dos elementos locais, como o cobogó) e primeira edificação de habitação multifamiliar vertical apresentando 18 pavimentos (contrariando a proposta de Rubens Porto), portanto, vulgarmente conhecida como “dezoito andares”. Em função dessas especificidades e dos resultados urbanísticos e arquitetônicos dos IAPs anteriormente mencionados para o território nacional, constatou-se que esse edifício constitui um digno exemplar da arquitetura habitacional modernista financiada pelos institutos (figuras 02, 03).

Figura 02: Vista frontal do “dezoito andares”

Fonte: BONATES, 2005

Figura 03: Vista posterior do “dezoito andares”

Fonte: BONATES, 2005

A edificação, que foi concluída aproximadamente em 1962, foi financiada pelo IAPB em parceria com a CEF e tinha como objetivo sediar o edifício daquele primeiro instituto, bem como abrigar em apartamentos residenciais os funcionários do Banco do Brasil, os quais se recusaram a habitá-lo em virtude da sua localização (embora bem localizado, no centro urbano da cidade), motivo pelo qual as unidades foram vendidas aos funcionários de bancos particulares. Assim, quanto à função arquitetônica, o edifício foi projetado visando atender a várias atividades, caracterizando-se como um prédio de uso misto:

- 1º. pavimento: serviços - farmácia vinculada ao INSS;
- 2º. pavimento: serviços - atendimento pediátrico e consultório odontológico;
- 3º. ao 4º. pavimento: institucional - setores do INSS;
- 5º. ao 18º. pavimento: residencial - no quinto pavimento foi projetado um mezanino destinado à realização de festas, todavia, em função da excessiva ventilação tornou-se inutilizado; do sexto ao décimo sétimo pavimento foram destinados às habitações e, por fim, no décimo oitavo, está a cobertura.

A parte residencial é composta hoje por 48 unidades habitacionais, distribuídas em 12 pavimentos tipo (6º. ao 17º. pavimento) e 01 unidade adaptada na cobertura. O pavimento tipo é formado por

04 moradias, que estão agrupadas em grupos de dois pela circulação vertical (elevador e escadas), solução bastante adotada nos conjuntos dos IAPs, conforme supracitado. Essas 04 unidades, por sua vez, estão divididas em duas tipologias distintas - as maiores unidades (situadas nas extremidades do prédio) possuem quatro quartos (122,11m²) e as menores (situadas no centro) possuem três quartos (94,27m²) (figura 04).

Figura 04: Pavimento tipo do setor residencial do “dezoito andares”

Fonte: MAGNO, 2003

Enfim, vale salientar que o IAPB era um instituto privilegiado, pois os bancários recebiam melhores salários que os demais associados, o que resultava em melhores condições de habitação e em unidades normalmente destinadas à venda, como o “dezoito andares”.

3. A PRODUÇÃO HABITACIONAL DO PAR

3.1. Contexto histórico e forma de financiamento

O Programa de Arrendamento Residencial surgiu em 1999, durante o segundo mandato do governo de Fernando Henrique Cardoso, em uma década que se caracterizou pela globalização de formato neoliberal, que refletiu na estrutura da política de habitação no Brasil. Esta se encontra atualmente submetida às agências internacionais e pulverizada nas ações dos três níveis do governo, embora centralizados em uma agência financeira, a CEF.

O PAR é definido como um programa de “aquisição de unidades habitacionais a serem construídas, em construção, concluídas ou a recuperar ou reformar para arrendamento residencial à população de baixa renda, prioritariamente concentrada nos grandes centros urbanos, com a opção de compra ao final do prazo contratado” (CEF, 2005). Em contrapartida, para Valença (2001, p.40), o PAR consiste em um “*leasing* (de 15 anos), forma jurídica que garante, em caso de inadimplência, que o imóvel seja retomado mais agilmente e sem grandes despesas para o erário público”. O *leasing* ou arrendamento mercantil é um financiamento que utiliza o bem como garantia e cujo valor pode ser amortizado em um determinado número de “aluguéis” ou

prestações periódicas, acrescidas do valor residual garantido e do valor devido pela opção de compra. Em função dessa forma de financiamento, o PAR muitas vezes emprega a ideologia de uma política de aluguel, pois as mensalidades são divulgadas como uma taxa de aluguel, cujo valor é inferior ao valor de mercado, a fim de demonstrar as vantagens para a população, que é classificada pelo programa com renda familiar mensal variando entre 3 e 6 salários mínimos, podendo vir a atingir até 8 salários mínimos para profissionais da área de segurança pública. No entanto, como o programa também vende o sonho da propriedade privada ao final do prazo contratado, a política prevalecente do PAR é da casa própria.

No tocante aos recursos com os quais o programa opera foi criado exclusivamente para aplicação no PAR o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), composto por recursos onerosos provenientes de empréstimo junto ao FGTS e recursos não onerosos. A estrutura de funcionamento do PAR, por sua vez, está baseada na integração entre vários agentes, inclusive, contando com a parceira entre poder público e iniciativa privada, assim, seguindo as características da política neo-liberal.

Enfim, embora tenha sido criado recentemente, o PAR financiou, até 2004, 1.034 empreendimentos em todo o território nacional, totalizando 142.577 unidades habitacionais e cuja maior produção ocorreu em 2003.

3.2. Resultados urbanísticos

Do ponto de vista urbanístico, o PAR apresenta uma série de determinações à nível regional e municipal para a implantação dos seus conjuntos. Regionalmente, a área de abrangência do programa está voltada ao atendimento das Capitais e Regiões Metropolitanas com população urbana superior a 100 mil habitantes, conforme o Censo Demográfico 2000, do IBGE (CEF, 2005), buscando, assim, equacionar o problema habitacional que se apresenta de forma concentrada nessas cidades de médio e grande porte. Por outro lado, quanto ao nível municipal, a implantação dos conjuntos deve obedecer aos seguintes requisitos (CEF, 2005, p.4):

- “Os projetos contratados devem estar inseridos na malha urbana, em local dotado de infraestrutura básica (...), e de serviços públicos essenciais como transporte e coleta de lixo”.
- “Na área de influência do projeto, não pode existir empreendimento considerado problema, com dificuldade de comercialização, inconcluso, paralisado, com prazo de carência vencido, que não disponha de infraestrutura mínima que lhe dê condições de habitabilidade ou destinado ao mesmo público-alvo, financiado com qualquer origem de recursos e por qualquer Agente Financeiro”.
- “Não é permitida a construção em área que gere concorrência prejudicial a empreendimentos financiados pela CAIXA, concluídos ou em construção, e destinados ao mesmo público alvo”.

3.3. Resultados arquitetônicos

O PAR também apresenta determinações quanto à arquitetura das habitações produzidas, as quais, de forma geral, estão listadas abaixo (CEF, 2005, p.4):

- “A tipologia mínima das unidades habitacionais é de 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, com exceção das unidades de projetos de recuperação de empreendimentos, inclusive aqueles integrados a programas de requalificação urbana e recuperação de sítios históricos”.
- “A área útil mínima das unidades é de 37m², exceto nos projetos de recuperação de empreendimentos, inclusive aqueles integrados a programas de requalificação urbana que são analisados individualmente, e nos projetos com especificação técnica mínima regionalizada”.

3.4. Características da produção nacional do PAR

Em virtude das exigências propostas pelo programa, a produção habitacional do PAR se apresenta com características bastante homogêneas entre os conjuntos. A partir de um incipiente levantamento e considerando-se projetos em diferentes regiões do país, observou-se uma tipologia predominante: conjuntos de blocos de edifícios com 4 pavimentos.

Em Pelotas/RS, por exemplo, destaca-se o Conjunto Laçador (2002), localizado em uma zona de expansão da cidade. Esse conjunto apresenta algumas características bastante comuns dos IAPs, como a construção e a linearidade dos blocos, a limitação da altura dos mesmos; e outras características modernas como a relação entre a arquitetura e o urbanismo: os blocos sem recortes estão dispostos ao longo da testada do terreno (respeitando o recuo ajardinado) e exercem o papel de delimitador entre os espaços públicos e privados. Ambos os espaços estabelecem uma relação muito íntima, no entanto, essa característica modernista não foi bem aceita pelos moradores, que alegam insegurança (MEDVEDOVSKI, 2005) (figuras 05, 06).

Figura 05: Implantação do Conjunto Laçador

Fonte: MEDVEDOVSKI, 2005

Figura 06: Relação entre público e privado

Fonte: MEDVEDOVSKI, 2005

Na Região Nordeste, cidade de Maceió/AL, destaca-se o Conjunto Residencial Galápagos (2002), cujos blocos foram implantados de uma forma que resultou um espaço interno entre os edifícios, onde estão inseridos os equipamentos coletivos. Assim, diferentemente do conjunto anterior, nesse empreendimento há uma forte separação entre o público e o privado, promovido também e, em especial, pelo estacionamento que circunda o terreno (ver figura 07).

Legenda:
1. Estacionamento; 2. Acesso ao pátio interno; 3. Escadas; 4. Jardim / Playground; 5. Coreto; 6. Edifício

Figura 07: Implantação do Conjunto Galápagos

Fonte: N.C., 2003

Constatou-se, porém, uma forte característica moderna: a racionalização da construção, através da reduzida dimensão da habitação (42m²) e utilização de técnicas e materiais, como estrutura independente de concreto pré-moldado e também estruturas metálicas, todas favorecendo uma maior rapidez na execução da obra, logo, visando o barateamento da construção (figura 08).

Figura 08: Conjunto Galápagos

Fonte: N.C., 2003

3.5. Características da produção do PAR em João Pessoa

Os conjuntos financiados pelo PAR em João Pessoa até 2004 se localizam majoritariamente na zona de expansão da cidade, conforme já mencionado, e se caracterizam predominantemente por

blocos de edifícios multifamiliares de até 4 pavimentos (78,57%), cuja solução de planta adotada é basicamente aquela composta por 4 unidades habitacionais por andar (57,14%). Os apartamentos, por sua vez, apresentam uma área média privativa igual a 52,88m², geralmente distribuídos em sala, 2 quartos, banheiro, cozinha e serviços, seguindo, portanto, as recomendações supracitadas do programa de necessidades (figuras 09, 10, 11 e 12):

Figura 09: Jardim Tropical (2000)

Fonte: BONATES, 2005

Figura 10: Pavimento tipo do Jardim Tropical (53,10m²)

Fonte: arquivo da arquiteta Cristina Rocha, 2005

Figura 11: Rachel de Queiroz (2001)

Fonte: BONATES, 2005

Figura 12: Pavimento tipo do Rachel de Queiroz (51,00m²)

Fonte: arquivo do arquiteto Expedito Arruda, 2005

Além disso, vale salientar que a solução arquitetônica adotada no Residencial Rachel de Queiroz foi constatada também em outros dois conjuntos financiados pelo PAR, com o objetivo de diminuir o custo do empreendimento e, assim, o construtor obter um sobrelucro da construção. Além dessas características descritas, identificou-se também, na maioria dos conjuntos, a presença de equipamentos comunitários como salão de festas, playground e quadras poliesportiva.

4. ARQUITETURA HABITACIONAL SOB O PRISMA MODERNO

Inicialmente constatou-se que o edifício “dezoito andares” constitui um digno exemplar das habitações financiadas pelos institutos, embora tenham seguido mais os preceitos do Movimento

Moderno que aqueles estabelecidos por Rubens Porto a nível nacional. No entanto, dentre as normas de Porto, a edificação obedece ao uso do pilotis e a construção racionalizada. Quanto à tipologia, o “dezoito andares” segue firmemente a tendência nacional na solução de planta e as tendências das edificações do IAPB, como a localização privilegiada e a construção de edifícios verticais.

No tocante às habitações financiadas pelo PAR, especificamente em João Pessoa, verificou-se que não se caracterizam pela mesma qualidade arquitetônica encontrada nas habitações financiadas pelos IAPs, pois muitas das características modernas, que produziam aquela qualidade, se transformaram ao longo do desenvolvimento da política habitacional brasileira, provocando um empobrecimento formal, uma vez que o custo atualmente prevalece sobre a arquitetura das habitações. Assim, características modernas como o pilotis foi substituído por unidades habitacionais no pavimento térreo; o terraço-jardim, a planta e as fachadas livres, assim como a articulação entre arquitetura e urbanismo foram abolidos; os panos de janelas foram suprimidas por janelas de dimensões mesquinhas. Não obstante, algumas características modernas ainda persistem nessa nova produção habitacional, como o barateamento das construções, através da redução da dimensão das habitações, a racionalização, industrialização e verticalização. Curiosamente, as sugestões de Rubens Porto também foram exploradas no PAR, pois a construção racionalizada de blocos e a limitação da altura dos mesmos em até 4 pavimentos são características largamente difundidas na arquitetura do programa de arrendamento. Um outro aspecto geralmente encontrado nas descrições dos empreendimentos do programa e que provavelmente provém das propostas modernistas presentes nos conjuntos dos institutos, consiste na presença de equipamentos comunitários e de lazer, como quadras, playgrounds, etc. Sendo assim, prevaleceu a idéia difundida outrora de que “não se habita apenas a casa”, conforme mencionado anteriormente.

De forma geral, tanto no panorama nacional quanto municipal, verificou-se que a implantação dos conjuntos do PAR se manifesta preferencialmente em zonas de expansão dos municípios, contraditoriamente à implantação dos conjuntos dos IAPs. E, por fim, observou-se ainda que em alguns projetos do PAR, como o Conjunto Laçador, houve a tentativa de se introduzir conceitos modernos além daqueles que já foram descritos (e que já se popularizaram), no entanto, não foram bem aceitos pela comunidade.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do exposto, constata-se o “*quadro da transformação dos princípios da arquitetura moderna nas habitações sociais*”, evidenciada em uma progressiva diminuição da qualidade da arquitetura habitacional, uma vez que os IAPs se preocupavam muito mais com esse aspecto e a questões de habitabilidade, que aquelas edificações financiadas pelo PAR. Assim, respondendo à

questão formulada inicialmente, pode-se atribuir àquelas transformações 4 fatores principais: contexto histórico, forma de financiamento, atuação do Estado e a demanda atual.

A princípio é preciso remeter-nos ao contexto histórico para se entender a forma de financiamento adotada nos dois períodos em questão e, conseqüentemente, os reflexos nos resultados finais. Poder-se-ia dizer que a grande influência das edificações dos IAPs foi o momento histórico destes, caracterizado pela forte atuação do Movimento Moderno, cujos arquitetos estavam preocupados com o barateamento das construções aliados à habitabilidade e, principalmente, preocupados em promover uma arquitetura de caráter social. Assim, os IAPs foram fortemente influenciados pelo modernismo, o que gerou uma qualidade arquitetônica na produção habitacional desses institutos. Já as edificações financiadas pelo PAR, embora tenham adotado algumas características implantadas pelos IAPs, são fruto de uma política neo-liberal e uma economia de mercado que visa atingir um maior lucro: o barateamento da construção acima da habitabilidade mínima.

No entanto, além do contexto histórico, a forma de financiamento junto à atuação do Estado são variáveis importantes nos resultados finais. A atuação dos IAPs foi marcada pela substantiva presença do Estado na produção de moradia mais uma política de aluguel para uma demanda restrita o que permitiram um maior controle sob a qualidade arquitetônica.

Embora resultante de uma perspectiva atuarial, a adoção dos IAPs da locação como principal forma de acesso às moradias nos conjuntos habitacionais (Plano A) representou uma vitória dos que se opunham à casa própria e influenciou positivamente nos projetos dos conjuntos e a qualidade da sua execução. (BONDUKI, 2002, p.140).

Ao longo dos anos, todavia, com o crescente aumento das necessidades habitacionais e a ampliação no atendimento à população como um todo, houve uma transferência de preocupação com a questão da habitabilidade para uma preocupação com o custo das habitações destinado a uma maior demanda: a qualidade foi substituída pela quantidade. Essa nova preocupação refletiu em uma perda das propostas estéticas modernistas para habitação social, gerando um declínio na qualidade dos conjuntos do PAR. Além disso, esse momento de transferência coincidiu com a disseminação da política da casa própria, que foi empregada como forma de legitimar o governo e não visando atender as necessidades habitacionais da população. Em outras palavras, pode-se afirmar que a forma de financiamento influenciou na arquitetura das habitações, pois ao longo do desenvolvimento da política habitacional brasileira geralmente a política de aluguel gerou resultados positivos, enquanto a política da casa própria provocou resultados negativos na produção.

Atualmente, devido à política neo-liberal, o Estado vem atuando cada vez menos na produção de moradias, pois vem repassando a responsabilidade para a iniciativa privada, embora permaneça difundido a importância da casa própria, pois essa política contribui em dinamizar a economia do país, através da construção civil.

Coincidência ou não, o declínio do patronato estatal e a percepção de uma queda na qualidade da nossa arquitetura acontecem quase ao mesmo tempo. Isso não quer dizer que só se possa fazer boa arquitetura sob o amparo do estado, nem que toda a arquitetura originada por programas governamentais seja de alta qualidade, mas é fato incontestável que a melhor produção coletiva já realizada no Brasil respondia a um grande número de encargos públicos e de parte de instituições para as quais a arquitetura ia muito além do seu valor comercial (MAHFUZ, 2005).

Enfim, aqueles 4 fatores em conjunto e de forma dialética influenciaram no declínio da qualidade da arquitetura moderna nas habitações sociais.

6. REFERÊNCIAS

BONDUKI, Nabil G. **Origens da habitação social no Brasil. Arquitetura moderna, Lei do Inquilinato e difusão da casa própria.** 3. ed. São Paulo: Estação Liberdade: FAPESP, 2002.

BRUAND, Yves. **Arquitetura contemporânea no Brasil.** 3.ed. São Paulo: Perspectiva S.A, 1997.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. "PAR - Programa de Arrendamento Residencial". Abr 2005. http://portfolio.caixa/sistema/consulta/DescricaoProduto.asp?nu_produto=247-6- (20/04/05).

FARAH, Marta Ferreira Santos. Estado e habitação no Brasil: o caso dos Institutos da Previdência. In: **Espaços & Debates** no.16, ano V, pp.73-82, 1985.

MAHFUZ, Edson da Cunha. O sentido da arquitetura moderna brasileira. Fev 2006. http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq020/arq020_01.asp (03/02/06)

MEDVEDOVSKI, Nirce; et al. Utopias da forma espacial X processo social: um estudo e caso do PAR Laçador em Pelotas. In.: **Projetar 2005 – II Seminário sobre ensino pesquisa em projeto de arquitetura.** Rio de Janeiro. Nov, 2005.

N.C. Jogo de cores cria ilusão de volumetria e acentua expressão arquitetônica. **Projeto design**, São Paulo, nº 281, p.44 – 47, jul. 2003.

VALENÇA, Márcio Moraes. **Globabitação: sistemas habitacionais no Brasil, Grã-Bretanha e Portugal.** São Paulo: Terceira Margem, 2001.